

Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum: Herausforderungen und Bedarfe aus einer Versichertenbefragung

Liersch S¹, Seifert F^{2,3}, Silzle J⁴, Bohm S⁴, Martin Heinze^{2,5}, Sehlen S¹, Mühlensiepen F^{2,5}

¹ AOK Nordost, Potsdam, Deutschland

² Zentrum für Versorgungsforschung der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, Rüdersdorf, Deutschland

³ Deutsches Herzzentrum der Charité, Berlin, Deutschland

⁴ AGENON, Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen mbH, Berlin, Deutschland

⁵ Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, Neuruppin, Deutschland

Hintergrund: Strukturelle Reformen im Gesundheitswesen sowie der demografische Wandel werden die Versorgungslandschaft stark verändern. Vor diesem Hintergrund sind nachhaltige und regional zugeschnittene Lösungsansätze insbesondere im ländlichen Raum erforderlich. Das Forschungsprojekt ProReVers (Förderkennzeichen 01VSF23044) untersucht am Beispiel der beiden Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin wie die Ableitung von Lösungen unter Berücksichtigung des aktuellen und künftigen Versorgungsbedarfs sowie unter Einbezug regionaler Akteure gelingen kann.

Zielsetzung: Ziel der quantitativen Querschnittsbefragung von Versicherten der AOK Nordost in der Projektregion ist neben der direkten Methode der Einbindung von Betroffenen, die möglichst repräsentative Erfassung der Versorgungssituation sowie -bedarfe aus deren Perspektive.

Methode: Basierend auf einer Literaturrecherche sowie qualitativen Interviews wurde ein teilstandardisierter Fragebogen entwickelt. Das entwickelte Instrument erfasst die Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung sowie empfundene Versorgungsdefizite und Optimierungspotenziale. Ferner erhebt es die Gesundheitskompetenzen sowie Wünsche bezogen auf bislang nicht bestehende bzw. nicht genutzte Angebote. Im April 2024 wurden eine für Alter und Geschlecht geschichtete Zufallsstichprobe von n=10.002 AOK-Nordost-Versicherten gezogen und zu der querschnittlichen Befragung (Paper-Pencil) eingeladen (bereinigte Bruttostichprobe: n=9.831; Response: n=1.886, 19%). Die Datenauswertung erfolgte deskriptiv sowie varianzanalytisch.

Ergebnisse: In die Analyse gingen n=1.711 Datensätze ein. An der Querschnittsbefragung haben etwa gleich viel Frauen wie Männer teilgenommen (51%:49%), das entspricht im Allgemeinen der Verteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht. Das Durchschnittsalter beträgt 56 Jahre. 48% der Befragten lebt in ländlichen Regionen (Gemeinden mit < 5.000 Einwohnenden). Die Bewertung der Gesundheitsversorgung nach einzelnen Leistungsbereichen zeigt auf,

dass die hausärztliche (MW 2,0), fachärztliche (MW 2,1) sowie stationäre Versorgung (MW 2,4) insgesamt mit der Schulnote „gut“ bewertet wird. 57% der Befragten empfinden die Zahl fachärztlicher Praxen als zu gering, bei hausärztlichen Praxen sind es 37%. Die erhobene Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in den beiden Landkreisen zeigt auf, dass ein Viertel (25%) Schwierigkeiten beim Zurechtfinden im Gesundheitswesen sowie beim Bewerten und Anwenden von Gesundheitsinformationen haben. Der Zusammenhang der Gesundheitskompetenzen mit der Nutzung der Gesundheitsversorgung zeigt sich u.a. in der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe nachts oder an Wochenenden. Befragte mit adäquaten Gesundheitskompetenzen würden zu 61% den ärztlichen Bereitschaftsdienst nutzen; Befragte mit inadäquaten Gesundheitskompetenzen nur zu 49%.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die fachärztliche Versorgung wird zwar als gut bewertet, jedoch wird eine bessere fachärztliche Versorgung mit mehr Leistungserbringern durch die Befragten adressiert. Ferner zeigt die Befragung, dass die Bevölkerung nicht hinreichend informiert ist und somit im Bereich der Gesundheitskompetenzen Handlungsbedarf besteht. Die gewonnenen Erkenntnisse verdeutlichen die Relevanz direkter Methoden der Betroffenen einbindung zur bedarfsgerechten Gestaltung der Gesundheitsversorgung.